

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI: KECHA VA BUGUN

Abdullayeva Shukurjon

TDYU qoshidagi akademik litsey o'quvchisi

Men bu maqola orqali O'zbekiston tarixida Konstitutsiya vazifasini bajargan vositalar va hozirgi Konstitutsiya haqida ma'lumot berib bormoqchiman

Har narsaning o'z tarixi bor. Jumladan, yurtimizning qolaversa, boshqa davlatlarning ham asosiy qonuni bo'lgan Konstitutsiyaning ham o'z tarixi bor. O'zbekiston tarixiga nazar tashlasak, Temuriylar davrida asosiy qonun vazifasini „Qur'onu Karim“ bajargan, buyuk bobokalonimiz Amir Temurning vafotidan so'ng esa u tomonidan yozilgan „Temur tuzuklari“ asosiy qonun vazifasini bajarib kelgan. Dastlab oila, nikoh ishlari shariat qonun-qoidalari asosida tartibga solingan. Xonliklar davrida ham shu tizim davom etdi, ya'ni xonliklar davrida ham „Qur'oni Karim“ asosiy qonun vazifasini bajarib keldi. Faqatgina XX asrning boshlarida O'zbekistonda birinchi bo'lib Konstitutsiyalar vujudga keldi. Binobarin, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Konstitutsiyasi, Xiva Xalq Sovet Respublikasi Konstitutsiyalari vujudga kelgan. Masalan Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Konstitutsiyasida Amirning faoliyati, fuqarolarning huquq va burchlari tartibga solingan. Bu Konstitutsiyaning yozuvchilari Fayzulla Xo'jayev va Abdurauf Fitrat hisoblanadi. Tizimli ravishda davlatni huquqiy jihatdan rivojlantirish, suverentitet bir ma'noda mustaqil bo'lish uchun o'z Konstitutsiyasiga ega bo'lishi lozim edi. Davlatning asosiy qonuni bo'lib kelgan yuqoridagi Konstitutsiyalar yozma ahamiyatga ega bo'lib kelgan, amaliy ifoda bo'lmasdi.

Xonliklar parchalanib ketgach O'zbekiston Xalq Sovet Respublikasiga asos

solindi. U ham 1924-yilda o'z Konstitutsiyasiga ega bo'ldi, va u Rus huquqshunoslari tomonidan tuzilgan. Unga ko'ra O'zbekiston SSSRga bo'ysunishi, fuqarolarning maqomi kamsitildi.

1936 va 1978yildagi Konstitutsiyalarda ham shunday mazmun va ma'no kashf etdi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan so'ng Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan „mustaqillik deklaratsiyasi“ ga muvofiq Konstitutsiya ishlab chiqish g'oyasi asosiy masala sifatida qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya loyihasi 1990-yil 20-iyundan boshlab olimlar, jamoat namoyondalari va davlat boshqaruv organlari mutaxassislari tomonidan puxta o'ylab chiqildi.

Konstitutsiya loyihasining umumxalq muhokamasi uch oy davom etdi.

Umumxalq muhokamasi jarayonida kelib tushgan 6000 taklif asosida 80dan ortiq tuzatishlar kiritildi. Keng umumxalq muhokamasi davomida bildirilgan ko'p takliflar inobatga olingan holda komissiya tomonidan tayyorlangan Konstitutsiya loyihasi Oliy kengash muhokamasiga qo'yildi. 1992-yil 8-dekabrda Oliy Kengashni XI sessiyasida bu loyiha ma'qullandi va O'zbekiston Respublikasining hozir amal qilayotgan Konstitutsiyasi qabul qilindi. Mustaqil O'zbekistonning birinchi Konstitutsiyasi shu tarzda amalga kiritildi – 8-dekabr – O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingan kun, umumxalq bayrami deb e'lon qilindi. Konstitutsiyamizda biror muhim masalani hal etish bo'yicha fikrlar xilma-xilligi ko'zda tutiladigan siyosiy plyularizmning mustahkamlab qo'yilgani O'zbekistonda demokratiya rivojlanganligiga yaqqol dalildir. Konstitutsiyamiz davlatni emas, balki insonni birinchi o'ringa qo'ydi. Inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyatlar qilib belgilandi. Shuningdek Konstitutsiyamiz, fuqaro va davlatni o'zaro huquqlar va burchlar bilan bog'lovchi prinsipi ham mustahkamlab qo'yildi. Konstitutsiyamizning kirish qismi Muqaddima (prembula; kirish)dir. Unda O'zbekiston taraqqiyot yo'lini maqsadlari, vazifalari va prinsplari qisqacha sanab o'tilgan.

Muqaddimaning muhimligi shundaki, Konsitutsiya matnida bayon etilgan

barcha qoidalar unda e'lon qilingan quyidagi asoslar va prinsplarga mos kelishi kerak, jumladan:

- Inson huquqlariga rioya qilish;
- Davlatchilik negizi – suverenitet;
- Mamlakat milliy davlatchilik tarixiy tajribalariga tayanib rivojlantirish;
- Demokratiya va ijtimoiy adolat ideallarini tan olish;
- Xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalarini tan olish;
- Insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etish;